

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИММУННЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ ГЕМАРТРОЗАМИ**Вахобов К.Ш.¹, Хамдамов Б.З.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Гемартроз при внутрисуставных повреждениях сопровождается не только механическим разрушением тканей, но и комплексной иммунопатологической реакцией - как на системном, так и на местном уровне. Эти данные не только уточняют патогенез травматического воспаления, но и создают основу для дальнейшей разработки прогностических критериев и оценки потенциала иммунокоррекции как элемента персонализированной терапии.*

***Ключевые слова:** гемартроз, клеточный и гуморальный иммунитет, изменения.*

IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH HEMARRHOSIS**Vakhobov K.Sh.¹, Khamdamov B.Z.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Hemarthrosis in intra-articular injuries is accompanied not only by mechanical destruction of tissues, but also by a complex immunopathological reaction - both at the systemic and local levels. These data not only clarify the pathogenesis of traumatic inflammation, but also create a basis for further development of prognostic criteria and assessment of the potential of immunocorrection as an element of personalized therapy.*

***Key words:** hemarthrosis, cellular and humoral immunity, changes.*

ГЕМАРТРОЗИ БЕМОРИЛАРДА ИММУН ҲОЛАТ**Вахобов К.Ш.¹, Хамдамов Б.З.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Бўғим ичи синишлари натижасида ривожланган гемартроз нафақат тўқималарни механик равишда шикастланиши балки мураккаб маҳаллий ҳамда тизимли иммунопатологик реакция билан кечади. Ушбу маълумотлар нафақат травматик яллигланишнинг патогенезини аниқлайди, балки башоратлаш мезонларни яратишда асос бўлиб персоналлаштирилган иммунокоррекцияни ўтқизишга замин яратади.*

***Калим сўзлар:** гемартроз, хужайра ва гуморал иммунитет, ўзгаришлар.*

e-mail: komilv9400@mail.ru, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Формирование гемартрозов (ГА) при травматических повреждениях суставов сопровождается активацией системных и местных иммунных реакций. Воспалительный каскад, инициируемый повреждением тканей, включает в себя как врожденные, так и адаптивные механизмы, охватывая широкий спектр иммунологических звеньев (2,4,6,8). Наиболее чувствительными к травматическому воздействию являются параметры клеточного и гуморального иммунитета, а также цитокиновый профиль, отражающий баланс провоспалительных и противовоспалительных медиаторов. Внутрисуставные переломы конечностей представляют собой одну из наиболее сложных форм травматических повреждений, сопровождающихся нарушением анатомической целостности суставных поверхностей, капсульно-связочного аппарата и синовиальной оболочки (1,3,5,7).

Существенную клиническую значимость внутрисуставным переломам конечностей придают их частота, высокая вероятность осложненного течения и риск формирования стойкой утраты функций сустава, в том числе за счет развития гемартроза (7,10).

Высокие показатели заболеваемости, частота осложненного течения, недостаточность систем раннего прогноза и стратификации риска, а также выраженное социально-экономическое бремя, связанное с лечением и реабилитацией пациентов с внутрисуставными переломами, обуславливают актуальность комплексного изучения клинко-иммунологических механизмов гемартроза и его исходов.

Цель исследования. Анализ количественной и качественной оценки нарушений иммунного гомеостаза, способных влиять на клиническое течение и потенциал восстановления после травмы.

Материал и методы. Исследование выполнено в рамках проспективного, сравнительного, клинико-иммунологического исследования. Дизайн исследования был основан на этапном подходе построения концепции и интерпретации данных, позволившие разработать дифференцированные способы прогнозирования исхода комплексного лечения гемартроза при внутрисуставных переломах костей конечности.

Общий объем выборки составил 150 человек: 60 пациентов основной группы с гемартрозом на фоне внутрисуставных переломов, 60 - сравнительной группы с изолированным гемартрозом без костной патологии, и 30 клинически здоровых лиц, включенных в контрольную группу. Все пациенты находились на лечении в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии с 2021 по 2024 год. Средний возраст обследованных в контрольной группе составил $45,3 \pm 8,9$ года, в сравнительной - $44,8 \pm 9,2$ года, а в основной - $46,1 \pm 8,7$ года.

На этапе лабораторного обследования проводилась расширенная оценка иммунологического статуса.

Все исследования проводились в динамике (до лечения, на 7, 14 и 30 сутки комплексного лечения) с соблюдением стандартов биобезопасности и двойного внутреннего контроля качества.

Результаты и их обсуждение. Анализ параметров клеточного звена иммунной системы выявил выраженные и закономерные различия между исследуемыми группами, отражающие степень иммуносупрессии на фоне травматических повреждений различной тяжести.

Содержание лимфоцитов в периферической крови оказалось сниженным у пациентов обеих клинических групп по сравнению с контрольной. В сравнительной группе уровень лимфоцитов был на 16% ниже, чем в норме ($p=0,014$), а в основной - уже на 29% ниже, чем в контроле ($p=0,003$). При этом показатель в основной группе оказался также достоверно ниже, чем в сравнительной (на 15%, $p=0,028$), что указывает на прямую зависимость глубины лимфопении от тяжести травмы.

Параллельно отмечено снижение общего количества Т-лимфоцитов ($CD3^+$). В сравнительной группе их уровень был ниже контрольного на 20% ($p=0,011$), в то время как в основной группе снижение достигло 32% ($p < 0,001$). Различие между двумя группами пациентов составило около 15% ($p=0,036$), что свидетельствует о прогрессирующем истощении Т-клеточного звена по мере усиления травматического воздействия.

Субпопуляция Т-хелперов ($CD4^+$) также продемонстрировала отчетливую тенденцию к снижению. У пациентов с переломами уровень $CD4^+$ был на 30% ниже, чем в контроле ($p < 0,001$), и на 17% ниже, чем в сравнительной группе ($p=0,021$). В группе с изолированными травмами по сравнению с контролем этот показатель снизился на около 15% ($p=0,019$), что также подтверждает чувствительность данного параметра к степени иммунного дестабилизирующего воздействия.

Интерес представляет поведение цитотоксических Т-лимфоцитов ($CD8^+$). В основной группе наблюдалось снижение на 19% по сравнению с контролем ($p=0,017$), при этом в сравнительной группе достоверных отличий от нормы не зафиксировано ($p > 0,05$). Разница между основной и сравнительной группами составила около 9% ($p=0,042$), что может указывать на селективное истощение цитотоксического звена при более тяжелых повреждениях.

Особое внимание привлекли изменения в уровне NK-клеток ($CD16^+/56^+$). В основной группе их количество оказалось на 36% выше, чем в контроле ($p=0,009$), и примерно на 23% выше, чем в сравнительной группе ($p=0,038$). Такие изменения можно интерпретировать как компенсаторную активацию врожденного иммунитета в условиях истощения адаптивных механизмов.

Функциональный параметр врожденного иммунитета (ФИ) оказался достоверно ниже у пациентов обеих групп. В сравнительной группе снижение составило около 7% по сравнению с контрольной ($p=0,018$), а в основной группе - почти 13% ($p=0,002$). Различие между клиническими группами было статистически значимым ($p=0,031$), что указывает на снижение фагоцитарной активности в зависимости от тяжести травмы.

Анализ показателей гуморального звена иммунной системы продемонстрировал характерную перестройку, сопровождающуюся сдвигами как в сторону активации, так и в сторону истощения отдельных компонентов иммунного ответа. Эти изменения носили прогрессирующий характер и были более выраженными у пациентов с ГА на фоне внутрисуставных переломов.

Уровень IgA оказался повышенным в обеих клинических группах по сравнению с контрольной. В сравнительной группе содержание IgA увеличилось на около 11% относительно нормы ($p=0,027$), а в основной группе - на более чем 20% ($p < 0,001$). Разница между основной и сравнительной группами

также была статистически значимой ($p=0,031$). Такое повышение IgA может отражать активацию мукозального и синовиального иммунитета в ответ на персистирующее воспаление.

Содержание IgG также снижалось при нарастании тяжести повреждения. Хотя в сравнительной группе изменения не были статистически значимыми ($p > 0,05$), в основной группе наблюдалось снижение на 16% по сравнению с контролем ($p=0,008$), а также достоверная разница с группой без переломов ($p=0,043$). Уменьшение уровня IgG может указывать на истощение специфического гуморального ответа и расходование ранее синтезированных антител.

Особое значение имеют показатели ЦИК. В обеих клинических группах их уровень был достоверно выше, чем в контроле: в сравнительной группе - на около 23% ($p=0,012$), в основной - на более 47% ($p < 0,001$). Разница между группами также достигала статистической значимости ($p=0,015$). Повышение уровня ЦИК отражает активную фазу иммунного ответа, возможно с нарушением их клиренса, что может способствовать развитию вторичных воспалительных реакций в синовиальной оболочке.

При оценке системы комплемента отмечено закономерное снижение C3- и C4-компонентов. В основной группе уровень C3 оказался на 21% ниже, чем в контроле ($p=0,004$), и на 14% ниже, чем в сравнительной ($p=0,039$). Для C4-компонента снижение составило 13% по сравнению с контролем в сравнительной группе ($p=0,031$) и 25% в основной ($p < 0,001$), с достоверной разницей между группами ($p=0,027$). Такие изменения характерны для потребления комплемента при активации классического пути иммунного воспаления.

Таким образом, гуморальный иммунитет при ГА претерпевает двухнаправленные изменения - сочетание активации (рост IgA, ЦИК) с истощением (IgM, IgG, лизоцим, комплемент), что особенно выражено при внутрисуставных переломах.

Одним из наиболее чувствительных маркеров воспалительной активации оказался IL-1 β .

IL-6 демонстрировал наиболее выраженную динамику среди всех анализируемых медиаторов. Его уровень в сравнительной группе превышал контрольные значения на 67% ($p < 0,001$), а в основной - уже на 143% ($p < 0,001$). Дополнительно зафиксирована достоверная разница между клиническими группами ($p=0,019$), что подчеркивает ключевую роль IL-6 как медиатора острого воспаления и прогностического маркера тяжести повреждения тканей.

TNF- α также значительно увеличивался в ответ на травму. В сравнительной группе его концентрация была на 43% выше, чем в контрольной ($p=0,014$), а в основной - на 93% выше ($p < 0,001$). Различия между группами составило около 35% ($p=0,034$), подтверждая усиление системного цитокинового ответа на фоне более массивного тканевого повреждения.

IL-10, как основной противовоспалительный цитокин, также демонстрировал повышение, что свидетельствует о компенсаторной регуляторной реакции организма. В сравнительной группе его уровень был на 31% выше, чем в норме ($p=0,022$), в основной - уже на 61% выше ($p < 0,001$). Различия между группами оказалось статистически значимым ($p=0,041$), что отражает усиленную попытку организма ограничить воспалительный каскад при более тяжелых повреждениях.

Таким образом, цитокиновый профиль при травматическом ГА характеризуется выраженным и дозозависимым сдвигом как провоспалительных (IL-1 β , IL-6, TNF- α), так и регуляторных (IL-10) медиаторов. Полученные данные подтверждают системный характер воспалительной реакции и подчеркивают значимость этих показателей как потенциальных маркеров тяжести повреждения и прогноза клинического течения.

Проведенный анализ показателей клеточного и гуморального звеньев системного иммунитета выявил достоверные и закономерные изменения, зависящие от характера травматического повреждения. У пациентов с ГА, особенно при наличии внутрисуставных переломов, наблюдается нарастающее угнетение адаптивного иммунного ответа на фоне умеренной активации врожденных механизмов.

Таким образом, у пациентов с травматическим ГА выявляется комплексное нарушение иммунного гомеостаза, характеризующееся дозозависимым угнетением клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. Эти изменения наиболее выражены при наличии внутрисуставных переломов и, вероятно, имеют прогностическое значение, обуславливая повышенный риск осложненного течения и замедленного восстановления.

Изучение иммунологических параметров в СЖ у пациентов с травматическим ГА КС позволило более глубоко оценить локальные механизмы воспаления, непосредственно реализуемые в полости сустава. Полученные данные продемонстрировали выраженную локальную иммунную реакцию, которая значительно усиливается при наличии внутрисуставного перелома.

Количество лейкоцитов в пунктате у пациентов основной группы было достоверно выше, чем в сравнительной - увеличение составило более 50% ($p=0,004$), что отражает интенсивную клеточную инфильтрацию в зоне повреждения. Такое лейкоцитарное накопление подтверждает активацию местного врожденного воспалительного ответа.

Анализ цитокинового профиля показал значительное повышение уровней провоспалительных медиаторов в основной группе. Так, концентрация IL-1 β у пациентов с переломами была на 60% выше, чем в сравнительной группе ($p < 0,001$), IL-6 - увеличена более чем на 60% ($p < 0,001$), а TNF- α - почти на 63% ($p=0,002$). Эти различия подтверждают развитие активного местного воспаления с участием цитокинового каскада, способствующего повреждению тканей, усилению сосудистой проницаемости и прогрессированию синовиальной гиперпродукции.

Показатель IL-10, отражающий противовоспалительное звено регуляции, также оказался выше в основной группе (на 34%, $p=0,041$), что свидетельствует о попытках организма ограничить воспаление на местном уровне. Однако рост IL-10 происходил параллельно с усилением провоспалительного ответа, что указывает на относительную недостаточность регуляторной активности.

Особое значение для оценки патогенеза имеет уровень ММП-9, резко повышенный в пунктате у больных с переломами - почти в 1,7 раза выше, чем у пациентов с изолированной травмой ($p < 0,001$). Из компонентов гуморального иммунитета в СЖ отмечено существенное повышение уровня IgG (на около 50%, $p=0,009$) и ЦИК (рост на 44%, $p=0,007$) у пациентов с переломами. Эти данные могут указывать на активацию В-клеточного ответа, усиленное антителообразование и потенциал иммунного повреждения суставной оболочки при вторичном аутоиммунном механизме.

На этом фоне выявлено снижение концентрации лизоцима в основной группе (на почти 19%, $p=0,031$), что свидетельствует об ослаблении неспецифической антибактериальной защиты в суставной полости и создает условия для развития осложнений, таких как вторичный синовит или инфекция.

Таким образом, иммунологические показатели в СЖ достоверно различаются у пациентов с различным характером суставного повреждения. При внутрисуставных переломах наблюдается более выраженная активация воспалительных и тканеразрушающих механизмов, включая цитокиновую гиперсекрецию, усиление продукции металлопротеиназ и локальную В-клеточную гиперреактивность. Эти изменения имеют ключевое значение в формировании патологического процесса и могут рассматриваться как звенья патогенеза ГА, осложненного структурным повреждением.

Иммунологический анализ пунктата из ГСС показал закономерную активацию воспалительных медиаторов и ферментных компонентов, аналогичную таковой при повреждениях КС, но с меньшей интенсивностью абсолютных значений. Однако тенденции и различия между группами сохранились статистически значимыми.

Содержание лейкоцитов в суставной жидкости у пациентов с внутрисуставными переломами ГСС было на более чем 57% выше, чем в сравнительной группе ($p=0,006$), что свидетельствует о выраженной инфильтрации полости сустава воспалительными клетками.

Показатели ключевых провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6 и TNF- α) были достоверно повышены у пациентов основной группы. Так, IL-1 β превышал уровень сравнительной группы на 57% ($p < 0,001$), IL-6 - на 58% ($p < 0,001$), TNF- α - на 58% ($p=0,003$). Эти различия подтверждают активацию локального цитокинового каскада при более тяжелом суставном повреждении.

Как и при ГА ГСС, уровень IL-10 был повышен у пациентов с переломами на около 33% по сравнению со сравнительной группой ($p=0,037$), что можно рассматривать как реакцию на чрезмерную провоспалительную стимуляцию. Однако несмотря на активацию противовоспалительного механизма, баланс явно смещен в сторону воспаления.

Выраженным оказался прирост уровня ММП-9, составляющий более 65% у пациентов с переломами по сравнению с изолированными травмами ($p < 0,001$). Концентрация IgG в пунктате основной группы была на примерно 48% выше, чем в сравнительной ($p=0,009$), что подтверждает активацию гуморального ответа и вероятное участие антител в поддержании воспалительного процесса. Также наблюдалось достоверное увеличение ЦИК (на 43%, $p=0,013$), отражающее усиление аутоиммунного компонента.

Показатель лизоцима оказался снижен у пациентов основной группы на около 21% по сравнению со сравнительной ($p=0,027$), что указывает на угнетение факторов местной неспецифической защиты, аналогично наблюдаемому в КС.

Таким образом, при внутрисуставных переломах ГСС развивается выраженный локальный воспалительный иммунный ответ с активной цитокиновой секрецией, усиленной протеолитической активностью и нарушением локального гуморального гомеостаза. Эти изменения, по своему механизму

и направленности, повторяют закономерности, выявленные в КС, и свидетельствуют о типовом патогенетическом каскаде, инициируемом разрушением суставных структур.

Сопутствующее повышение уровня IL-10 может расцениваться как реакция системы иммунорегуляции, направленная на ограничение избыточного воспалительного каскада. Однако, несмотря на усиление противовоспалительных механизмов, баланс в обеих локализациях сохранялся с выраженным преобладанием провоспалительного компонента, особенно у пациентов с переломами.

Дополнительную патогенетическую значимость имеют выявленные изменения гуморальных и ферментативных показателей: повышение содержания IgG и ЦИК, увеличение концентрации ММП-9, а также снижение лизоцима. Эти сдвиги указывают на активацию В-клеточного звена, деградацию компонентов суставного матрикса и снижение неспецифической антимикробной защиты. Нарастание ММП-9 особенно важно для объяснения механизмов деструкции синовиальной оболочки и хряща, а также формирования посттравматических дегенеративных изменений.

Сопоставление данных между суставами показало, что хотя абсолютные уровни цитокинов и других показателей несколько выше при повреждении КС, направление и характер изменений во многом совпадают. Это позволяет рассматривать выявленные иммунные сдвиги как универсальный локальный патогенетический механизм ГА, усиливающийся при наличии структурного разрушения внутрисуставных тканей.

Комплексный анализ системных и местных иммунных показателей у пациентов с ГА позволил выявить согласованные и патогенетически взаимосвязанные сдвиги, отражающие глубину воспалительного ответа на суставное повреждение. Иммунограмма периферической крови отразила развитие системного посттравматического иммунологического дисбаланса, в то время как данные СЖ продемонстрировали выраженную локальную активацию воспалительных и механизмов, разрушающих ткани.

Системный иммунный ответ характеризовался достоверным снижением абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов, истощением гуморального звена (снижение IgM и IgG), повышением уровней ЦИК и сдвигом в сторону врожденного ответа (рост НК-клеток). Эти изменения особенно выражены у пациентов с внутрисуставными переломами и свидетельствуют о формировании вторичного иммунодефицита с компенсаторной активацией неспецифических звеньев.

На локальном уровне в суставной жидкости выявлены те же тенденции, но в более резкой форме: значительное повышение IL-1 β , IL-6, TNF- α , IgG, ЦИК и ММП-9 при одновременном снижении защитных факторов, таких как лизоцим. Сходная динамика IL-10 в сыворотке и пунктате подтверждает попытки организма ограничить воспаление, однако эти усилия явно недостаточны на фоне активного провоспалительного каскада.

Сравнительный анализ показал, что локальные иммунные изменения усиливают и углубляют системный ответ, формируя порочный круг: воспаление в суставе поддерживает циркулирующую цитокиновую активность, которая в свою очередь способствует системной иммуносупрессии и нарушению регуляции.

Таким образом, выявленные изменения позволяют утверждать, что ГА при внутрисуставных повреждениях сопровождается не только механическим разрушением тканей, но и комплексной иммунопатологической реакцией - как на системном, так и на местном уровне. Эти данные не только уточняют патогенез травматического воспаления, но и создают основу для дальнейшей разработки прогностических критериев и оценки потенциала иммунокоррекции как элемента персонализированной терапии.

Выводы:

1. Проведенный комплексный анализ клинических и иммунологических показателей у пациентов с травматическим ГА различной степени позволил выявить системные закономерности, отражающие тяжесть повреждения и воспалительный ответ организма.

2. Иммунологическое исследование показало, что даже при относительно изолированной суставной травме происходит достоверное снижение абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов, а также уровней IgM и IgG в сыворотке, что может свидетельствовать о формировании посттравматического иммунодефицита.

3. Изучение СЖ позволило объективизировать локальную иммунную реакцию. Были зафиксированы высокие концентрации провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, TNF- α), ММП-9, IgG и ЦИК при одновременном снижении неспецифических факторов защиты (лизоцима), при этом локальная цитокиновая гиперэкспрессия является важным механизмом повреждения суставной среды при ГА. Особо значимым является рост ММП-9, так как этот фермент участвует в деградации колла-

гена II типа и синовиального матрикса, способствуя хронизации воспалительного процесса и инициации дегенеративных изменений.

Список литературы:

1. Бердюгина О. В. Гемартроз коленного сустава: значение лабораторных иммунологических исследований // V Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов: Тезисы докладов, Москва, 17–18 сентября 2021 года / Ред. М. А. Макаров и др. – Воронеж: Научная книга, 2021. – С. 16–18.
2. Бердюгина О. В., Соломатина Л. В. Клинико-лабораторная оценка аспирата при посттравматическом гемартрозе коленного сустава // Травматология Жэне ортопедия. – 2020. – № 3–4. – С. 187–191.
3. Лабузова Н. А. PRP-терапия при гемартрозах коленного сустава у детей // Неделя молодежной науки – 2023: Материалы Всероссийского форума, Тюмень, 23–25 марта 2023 года. – Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2023. – С. 188–189.
4. Роскидайло А. А. Дифференциальная диагностика нетравматического гемартроза коленного сустава (случай из практики) // Современная ревматология. – 2025. – Т. 19, № 1. – С. 110–115.
5. Эшмурзаев А. А., Маруфханова Х. М. Иммунопатогенез посттравматических артритов: особенности цитокинового ответа // Ўзбекистон шифокори. – 2022. – № 1. – С. 48–51.
6. Khamdamov B.Z., Napasov I.Z. The Role and Place of Methods for Predicting Bone Regeneration Disorders in Closed Fractures of Tubular Bones // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - USA, 2024. - N 14(6). - P. 1588-1602.
7. Khamdamov B.Z., Napasov I.Z. Results of Application of Traditional Methods for Predicting Impairments of Bone Regeneration in Closed Fractures of Tubular Bones // Naturalista Campano. - Italy, 2024. - Volume 28 Issue 1. - P. 1512-1524.
8. B.Z. Hamdamov, I.Z. Napasov, A.B. Hamdamov. The Role and Place of Cellular Immunity in Bone Regeneration // Journal of Education & Scientific Medicine. - Toshkent. - 2024. - № 1(1). - P. 47-57.
9. I.Z. Napasov, B.Z. Hamdamov. The Role and Place of Humoral Immunity in Bone Regeneration // Journal of Education & Scientific Medicine. - Toshkent. - 2024. - № 1(2). - P. 9-16.
10. Напасов И.З., Хамдамов Б.З., Хамдамов А.Б. Результаты применения традиционных способов прогнозирования нарушений костной регенерации при закрытых переломах трубчатых костей // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2024. - № 3(65). - 561-576 б.

Для цитирования: Вахобов К.Ш., Хамдамов Б.З. Иммунный статус у больных гемартрозами // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 192–197. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18900331>